

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ІНФОРМАТИКИ

Шинкарьова Д.А.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

014 Середня освіта (інформатика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Андрієвська В.М.

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: andvera80@gmail.com

Цифрова трансформація у сфері освіти викликала суттєві зміни концепції навчання – створення відкритого електронного освітнього середовища. Актуальною стає потреба розробки дидактичних матеріалів у вигляді, найбільш зручному для їх сприйняття, засвоєння і запам'ятовування онлайн.

На кафедрі інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди проблема підготовки майбутніх учителів до створення цифрових дидактичних матеріалів вирішена на високому рівні. З огляду на тенденції побудови відкритого електронного освітнього середовища, його виведення за межі закладу освіти, у програми підготовки майбутніх учителів уведено спеціальні курси і модулі, присвячені розгляду кола теоретичних і практичних питань, що стосуються продуктивного використання інструментальних засобів для створення цифрових дидактичних матеріалів з інформатики (зокрема розробка інтерактивних вправ [1], навчальних відеоматеріалів [2], ігрових освітніх додатків і навчальних 2D-ігор [3] тощо). Для створення таких матеріалів студенти залучаються до роботи з різними інструментальними засобами (Canva, Genially, JeopardyLabs, Edpuzzle, PlayPozit, LearningApps, Live Worksheets, Study Stack, додатки Google тощо). Розвинений

функціонал зазначених засобів надає змогу майбутнім учителям легко набити досвіду створення інтерактивних та анімованих дидактичних матеріалів з інформатики (інтерактивні плакати, вікторини, веб-квести, інфографіка, віртуальні посібники, дидактичні ігри тощо). Водночас створення таких матеріалів на практиці є достатньо складним, адже окремі цифрові дидактичні матеріали мають, наприклад, обмежений простір для контенту (інфографіка, інструктивна карта тощо), що зумовлює оволодіння студентами специфічними вміннями дизайн-оформлення (єдність дизайну при поданні текстових даних; відповідність розміру зображення, наприклад, величині літер тексту, колірна гама тощо).

Успішне створення цифрових дидактичних матеріалів значною мірою залежить також від урахування психофізіологічних особливостей школярів, наявного рівня їхньої готовності до використання цифрових дидактичних матеріалів, зокрема [4; 5]:

- у початковій школі важливим є органічне поєднання навчальної та ігрової складових. Так, для учнів 1-2 класів доцільним є розробка дидактичних матеріалів, які супроводжуються динамічними зображеннями з тривимірною графікою, анімацією, що асоціюється з грою. Під час розробки матеріалів для учнів 3-4 класів важливо звернути увагу на систему оцінювання результатів навчання, до якої поступово починають звикати школярі;

- для учнів основної школи важливо гармонійно інтегрувати різні види інформації (наприклад, надання текстового або мовного супроводу під час візуалізації, що надає змогу акцентувати увагу школяра на певному моменті). Водночас гейміфікований контент підготовлених дидактичних матеріалів спрощує сприйняття інформації, посилює мотиваційний компонент, адже новітні технології надають змогу не лише розширити можливості візуалізації інформації, а й застосувати варіативні, комплексні способи її подання;

- для учнів старшого віку доцільно запропонувати в значній кількості варіативні за складністю завдання, передбачити систему вбудованої допомоги, що

створює психологічний комфорт і спонукає учнівську молодь до самостійної роботи; комплексно подавати матеріал для більш легкого візуального сприйняття даних (наприклад, Dashboard або Е-панель з лаконічно представленою інформацією, статистичними даними) тощо.

Таким чином, цифрові дидактичні матеріали є атрибутивною ознакою сучасної освіти, адже перехід на «надзвичайне віддалене навчання» з обмеженням аудиторних годин вимагає ґрунтовних змін у підходах до організації навчання в закладах освіти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Білоусова Л. І., Олефіренко Н. В. Дидактичні функції електронних навчальних ресурсів для молодших школярів. *Information Technologies and Learning Tools*. 32(6). DOI: 10.33407/itlt.v32i6.760.

2. Борчан А., Остапенко Л. Створення ігрового додатку «Хрестики-нулики» засобами мови програмування Python. *Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі* : зб. тез доповідей IV Всеукр. наук.-пр. конференції молодих учених (м. Харків, 11-12.05.2022). Харків, 2022.

3. Воробйова Н., Андрієвська В. Специфіка розробки дидактичних матеріалів для формування медіаграмотності школярів. *Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі* : зб. тез доповідей IV Всеукр. наук.-пр. конференції молодих учених (м. Харків, 11-12.05.2022). Харків, 2022.

4. Олефіренко Н. В., Андрієвська В. М. Мультимедійні технології у початковій ланці освіти. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2010. № 2(16). URL: <https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/search/search>.

5. Хажаїнова В., Олефіренко Н. Інтерактивні вправи для навчання школярів безпечної поведінки в Інтернеті. *Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі* : зб. тез доповідей IV Всеукр. наук.-пр. конференції молодих учених (м. Харків, 11-12.05.2022). Харків, 2022.